

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ КАК ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

Умаралиев Музаффаржон Мухаммаджон угли

Кокандский государственный университет

Преподаватель кафедры психологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18058535>

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы нравственного и социально-психологического воспитания, которое считается одним из важных аспектов развития личности в подростковом возрасте. Проводится научный и теоретический анализ психологических характеристик подросткового возраста и факторов, влияющих на процесс воспитания.

Ключевые слова: подростковый возраст, воспитание, психологическое развитие, нравственность, социальная среда.

Развитие нравственности молодежи обусловлено обществом, в котором происходит становление личности. Главная движущая сила этого развития – взаимодействие подрастающего человека со средой, социальным окружением, системой отношений. Среди условий успешного нравственного развития решающая роль принадлежит обучению и воспитанию, которые выступают как средства управления со стороны общества активностью молодого человека.

Нравственное развитие, являясь процессом самоопределения человека, осознания и понимания самого себя посредством собственных поступков и собственного поведения, осуществляется при активном включении личности в совместную деятельность. Невозможно нравственно воспитать человека без его личного участия в этом процессе, его сотворчества. Нравственное формирование на разных возрастных этапах происходит по-разному. С развитием произвольности и рефлексии ребенок начинает овладевать навыками самооценки и самоконтроля.

Ближе к подростковому возрасту у него появляется представление о себе как о нравственном или безнравственном человеке, осознание своего поведения, как соответствующего или не соответствующего нормам, ответственность за свои действия. Происходит переход к саморегуляции своего поведения. С развитием сознания, ростом интереса к нравственным качествам людей и к их взаимоотношениям у подростков возникают идеальные образы поведения, подростки активно ищут свой идеал. В младшем подростковом возрасте в качестве идеала выступает образ того или иного конкретного человека, в старшем – уже обобщенные образы, как совокупность идеальных черт. Это связано с более критическим осознанием подростками знакомых людей и особенностями их интеллектуальной сферы. Недостатки в воспитании и дурные привычки в этом возрасте принимают утрированные формы, выявляя возросшую энергию и желание показать свою независимость. Быстрый подъем физической энергии и активности опережает умственное и нравственное развитие подростка, в связи с чем часто наблюдается разрыв между стремлением подростков проявлять высокие нравственные качества и их реальным поведением в жизни.

Нравственный опыт подростка формируется под влиянием внешних факторов и внутренних предпосылок ребенка. Внешние воздействия опосредуются направленностью личности, устойчивой мотивацией, характерологическими особенностями, которые, в свою очередь, складываются и развиваются под влиянием предшествующих воздействий.

Усвоение детьми тех или иных нравственных ценностей соотносится с их возрастом. Было установлено, что на до конвенциональном уровне развития морали дети чаще дают оценки поведению только по его следствиям, а не на основе анализа мотивов и содержания поступков. Ребенок полагает, что человек должен подчиняться правилам для того, чтобы избежать наказания за их нарушение.

На второй, конвенциональной стадии возникает мысль о полезности нравственных действий, сопровождающихся поощрениями. На высшем уровне пост конвенциональной морали сперва оценивается поведение, исходя из абстрактных представлений о нравственности, а затем на основе осознания и принятия общечеловеческих нравственных ценностей. Эти этапы универсальны для различных культур.

Считается, что переход с одной стадии нравственного развития на другую происходит благодаря генетическому обеспечению. Врожденный потенциал, если не блокируется какими-то социальными силами, приводит к развитию социальной справедливости.

Усвоению принципа социальной справедливости способствует и умственное развитие ребенка. Дети с более высоким уровнем умственного развития, как правило, находятся на более высокой стадии нравственного развития, умея самостоятельно вырабатывать моральные оценки. Умственное развитие – не единственный фактор формирования морального сознания детей. Не менее существенное влияние на этот процесс оказывают родители, сверстники, более широкое социальное окружение, телевидение.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Береза Н.А. Формирование социального здоровья у подрастающего поколения в образовательной организации // Социокультурное развитие молодежи как фактор формирования социальной сплоченности гражданского общества: матер, всероссийской научно-практической конф. с международным участием / под ред. Т.К. Ростовской, И.А. Шаповаловой. -2017. - С. 68-75.
2. Овчарова Р.В. Нравственное развитие личности: от детства к отрочеству // Теория и практика общественного развития. — 2013. — № 11. — С. 106–108.
3. Овчарова Р. В., Гизатуллина Э. Р. Психологическая структура нравственной сферы личности подростка // Педагогическое образование в России. — 2011,-№3.-С.103-108
4. Султонова Н.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ К СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В СЕМЬЕ // SCIENTIFIC PROGRESS 2021// 1 (6), 631-635
5. Sultonova Nurkhon, Anvarovna, et al. "International Journal of Inclusive and Sustainable

Education." (2022).

6. Xalkuzieva, Dilnoza Baxodirovna, and Xadichaxon Muxammadjonova. "Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga axloqiy-irodaviy tayyorligining psixologik jihatlari." *Scientific progress* 1.6 (2021): 704-707.